

NAMANGAN VILOYATI KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION SALOHIYATI

XAKIMOV AKBAR ANVAROVICH

Namangan davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

akbarjon_hakimov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19034339>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Namangan viloyati kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyati iqtisodiy jihatdan tahlil qilinadi. Hududda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan investitsiya jarayonlari, ularning moliyaviy manbalari, tarmoqlar kesimidagi taqsimoti hamda yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi o‘rganilgan. Tahlil davomida investitsion faollikning o‘shish sur‘atlari, asosiy kapitalga yo‘naltirilgan mablag‘lar dinamikasi, bank kreditlari va xorijiy investitsiyalarning roli baholangan

Kalit so‘zlar: Kichik biznes, investitsiya faoliyat, investitsion muhit, asosiy kapitalga investitsiyalar, hududiy iqtisodiyot, tadbirkorlik subyektlari, moliyaviy resurslar.

Abstract. This article analyzes the investment activity of small business entities in Namangan region from an economic perspective. Investment processes aimed at the development of small business and private entrepreneurship in the region, their financial sources, distribution across sectors, and share in the gross regional product are studied. During the analysis, the growth rates of investment activity, the dynamics of funds directed to fixed capital, the role of bank loans and foreign investments are assessed.

Keywords: Small business, investment activity, investment environment, investments in fixed capital, regional economy, business entities, financial resources.

Аннотация. В данной статье анализируется инвестиционная активность субъектов малого бизнеса в Наманганской области с экономической точки зрения. Изучаются инвестиционные процессы, направленные на развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в регионе, их финансовые источники, распределение по секторам экономики и доля в валовом региональном продукте. В ходе анализа оцениваются темпы роста инвестиционной активности, динамика средств, направляемых в основной капитал, роль банковских кредитов и иностранных инвестиций.

Ключевые слова: Малый бизнес, инвестиционная активность, инвестиционная среда, инвестиции в основной капитал, региональная экономика, субъекты бизнеса, финансовые ресурсы.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida hududiy iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri kichik biznes subyektlarining investitsion faolligidir. Investitsiyalar kichik biznesni modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini chuqur iqtisodiy tahlil qilish hudud iqtisodiyotining barqaror o‘shish tendensiyalarini aniqlash va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish darajasini baholash imkonini beradi.

Namangan viloyati respublikaning iqtisodiy jihatdan faol hududlaridan biri bo‘lib, unda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hududiy iqtisodiyotning tayanch bo‘g‘ini hisoblanadi. Hududning qulay geografik joylashuvi, mehnat resurslarining yetarliligi, ichki bozor

sig‘imi va eksport imkoniyatlarining mavjudligi kichik biznesning investitsion salohiyatini shakllantiruvchi muhim omillardandir. Investitsion salohiyat deganda hududdagi mavjud iqtisodiy, moliyaviy, ishlab chiqarish, innovatsion va institutsional imkoniyatlarning investitsiyalarni jalb qilish hamda ularni samarali o‘zlashtirish qobiliyati tushuniladi.

Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari asosan sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish, savdo va xizmat ko‘rsatish sohalarida faoliyat yuritadi. So‘nggi yillarda sanoat tarmog‘ida, xususan, to‘qimachilik, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, qurilish materiallari tayyorlash va farmatsevtika yo‘nalishlarida yangi investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlar hududning investitsion jozibadorligini oshirib, kichik biznesning ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Investitsion salohiyatning muhim tarkibiy qismi – moliyaviy resurslarning mavjudligi va ulardan foydalanish samaradorligidir. Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari investitsiyalarni asosan o‘z mablag‘lari, tijorat banklari kreditlari, davlat dasturlari doirasidagi imtiyozli moliyalashtirish hamda xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirmoqda. Bank kreditlari investitsion loyihalarni moliyalashtirishda asosiy manba bo‘lib, ayniqsa, asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmining oshishida muhim rol o‘ynamoqda. Shu bilan birga, kredit foiz stavkalari, garov ta‘minoti talablari va moliyaviy risklar kichik biznes subyektlarining investitsion faolligiga ma‘lum darajada ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Hududning investitsion salohiyatini belgilovchi yana bir omil – infratuzilma rivojlanganligi hisoblanadi. Namangan viloyatida sanoat zonalari, kichik sanoat zonalari va erkin iqtisodiy hududlarning tashkil etilishi kichik biznes subyektlari uchun qulay shart-sharoit yaratmoqda. Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, transport-logistika tizimi, energiya ta‘minoti va raqamli infratuzilmaning rivojlanishi investitsiya loyihalarini amalga oshirish samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, logistika imkoniyatlarining kengayishi eksport salohiyatini kuchaytirib, kichik biznes mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Investitsion salohiyatni tahlil qilishda inson kapitalining o‘rni ham muhimdir. Namangan viloyatida mehnatga layoqatli aholi ulushi yuqori bo‘lib, bu kichik biznes uchun zarur ishchi kuchini ta‘minlaydi. Kasb-hunar maktablari, texnikumlar va oliy ta‘lim muassasalari tomonidan tayyorlanayotgan mutaxassislar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, malakali kadrlar yetishmovchiligi ayrim sohalarda investitsion loyihalarning samaradorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Namangan viloyatida tadbirkorlik subyektlari investitsiyalarini moliyalashtirish manbalari tarkibida so‘nggi yillarda sezilarli tarkibiy o‘zgarishlar yuz berganini ko‘rsatadi. Tahlil qilinayotgan davrda investitsiyalar manbalari o‘rtasidagi nisbat keskin qayta taqsimlangan. Xususan, hukumat kafolati ostida jalb etilgan chet el investitsiyalari va kreditlari 2023 yildagi 783,8 mlrd so‘mdan 2024 yilda 645,9 mlrd so‘mga kamayib, qariyb 17,6 foizga qisqargan. Korxonalar mablag‘lari, mahalliy byudjet va aholi mablag‘lari hisobidan moliyalashtirish 2023 yildagi 4 507,0 mlrd so‘mdan 2024 yilda 4 991,6 mlrd so‘mga oshib, taxminan 10,8 foiz o‘sishni namoyon etgan. Bu ichki moliyaviy resurslarning investitsiya jarayonlaridagi roli mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatadi. Eng keskin o‘shish to‘g‘ridan-to‘g‘ri va boshqa xorijiy investitsiyalar hamda kreditlar hisobiga kuzatilgan. Ularning hajmi 2023 yildagi 9 579,4 mlrd so‘mdan 2024 yilda 43 313,3 mlrd so‘mga yetib, qariyb 4,5 baravarga

yoki 352 foizga oshgan. Bu Namangan viloyatida xorijiy kapital ishtirokining keskin faollashgani va investitsion jozibadorlik sezilarli darajada ortganidan dalolat beradi. Aksincha, tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag‘lari 2023 yildagi 2 626,6 mlrd so‘mdan 2024 yilda 400,7 mlrd so‘mga tushib, qariyb 84,7 foizga kamaygan. Bu investitsiyalarni moliyalashtirishda bank kreditlaridan foydalanish qisqarib, uning o‘rnini asosan xorijiy investitsiyalar egallaganini ko‘rsatadi.

Investitsion salohiyatni yanada chuqurroq tahlil qilish uchun hududiy tarmoq tuzilmasiga e‘tibor qaratish zarur. Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari sanoat ishlab chiqarishining muhim qismini shakllantirib, ayniqsa, qayta ishlash sanoatida yuqori faollik ko‘rsatmoqda. To‘qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal, oziq-ovqat va qurilish materiallari ishlab chiqarish yo‘nalishlarida kichik korxonalar investitsiya jarayonlarining asosiy ishtirokchisiga aylangan. Ushbu tarmoqlarda asosiy kapitalga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va mahsulot assortimentini ko‘paytirish imkonini bermoqda.

Investitsion salohiyatning hududiy xususiyatlaridan biri – ichki va tashqi investitsiya oqimlarining o‘zaro uyg‘unligidir. Ichki investitsiyalar, asosan, mahalliy tadbirkorlarning o‘z mablag‘lari va bank kreditlari hisobidan amalga oshirilsa, tashqi investitsiyalar xorijiy investorlar ishtirokida qo‘shma korxonalar tashkil etish orqali jalb qilinmoqda. Xorijiy investitsiyalar, ayniqsa, texnologik yangilanish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa kichik biznes subyektlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Kichik biznesning investitsion salohiyatini baholashda asosiy ko‘rsatkichlardan biri – investitsiyalarning rentabellik darajasi hisoblanadi. Amalga oshirilgan investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligi, ya‘ni daromadlilik, xarajatlar qoplanish muddati va sof foyda hajmi hududdagi investitsiya muhitining barqarorligini belgilaydi. Agar investitsiyalar qisqa muddatda yuqori samaradorlik keltirsa, bu yangi investorlarni jalb qilishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, kichik biznes subyektlarida moliyaviy tahlil va risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Hududning demografik xususiyatlari ham investitsion salohiyatni belgilovchi omillardandir. Aholi sonining o‘sishi ichki talabning kengayishiga olib keladi, bu esa kichik biznes uchun qo‘shimcha bozor imkoniyatlarini yaratadi. Ichki iste‘mol bozorining kengligi investitsiyalarning qaytish darajasini oshirib, tadbirkorlarni yangi loyihalarni amalga oshirishga undaydi. Shu bilan birga, aholining bandligini ta‘minlashda kichik biznesning roli yuqori bo‘lib, bu investitsion faollikni ijtimoiy jihatdan ham muhim qiladi.

Investitsion salohiyatni oshirishda klaster yondashuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Viloyatda sanoat va agroklasterning rivojlanishi kichik biznes subyektlari o‘rtasida kooperatsiya aloqalarini mustahkamlaydi. Xomashyo yetkazib berishdan tortib, tayyor mahsulotni realizatsiya qilishgacha bo‘lgan jarayonlarning yagona tizimda tashkil etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va investitsion risklarni kamaytiradi. Ayniqsa, agroklasterning qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash orqali qo‘shimcha qiymat yaratishga xizmat qilmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayoni ham kichik biznes investitsion salohiyatini mustahkamlovchi omillardan biridir. Elektron tijorat, onlayn to‘lov tizimlari, masofaviy bank xizmatlari va avtomatlashtirilgan boshqaruv dasturlarining keng joriy etilishi investitsiyalarning

samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar orqali ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarining optimallashtirilishi xarajatlarni kamaytirib, foyda marjasini oshirishga imkon beradi.

Shuningdek, ekologik omillar ham investitsion salohiyatga ta‘sir ko‘rsatadi. Zamonaviy investitsion loyihalarda energiya tejankor va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan investitsiyalar kelgusida hududning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi.

O‘tkazilgan tahlillar Namangan viloyatida kichik biznes subyektlari faoliyatida ijobiy o‘shish tendensiyalari bilan bir qatorda bir qator tizimli muammolar ham mavjudligini ko‘rsatadi. Avvalo, investitsiyalar hajmi keskin oshayotganiga qaramay, ularning hududlar va tarmoqlar bo‘yicha notekis taqsimlangani kuzatiladi. Investitsiyalarning asosiy qismi viloyat markazida va ayrim yetakchi tarmoqlarda jamlanib, chekka tumanlarda investitsion faollik nisbatan pastligicha qolmoqda. Bu hududlar o‘rtasida iqtisodiy rivojlanish tafovutini kuchaytirish xavfini yuzaga keltiradi.

Shuningdek, investitsiyalarni moliyalashtirish tarkibida xorijiy kapital ulushining keskin ortishi ijobiy holat bo‘lsa-da, ichki moliyaviy resurslar va bank kreditlaridan foydalanishning qisqarishi uzoq muddatda moliyaviy barqarorlikka ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Tashqi manbalarga ortiqcha tayanish valyuta xatarlarini kuchaytiradi hamda kichik biznes subyektlarining moliyaviy mustaqilligini cheklashi ehtimoli mavjud.

Tashqi savdo ko‘rsatkichlari eksport salohiyati ortib borayotganini ko‘rsatsa-da, import hajmining yuqoriligi ayrim mahsulotlar bo‘yicha ichki ishlab chiqarish yetarli darajada rivojlanmaganini bildiradi. Xizmatlar sohasida esa ishlab chiqarish hajmining bandlikka nisbatan tezroq o‘shishi mehnat unumdorligi oshayotganini ko‘rsatsa-da, yuqori qo‘shilgan qiymatli xizmatlar ulushi hali yetarli darajada shakllanmagan.

Innovatsion salohiyat ham investitsion salohiyatning ajralmas qismi hisoblanadi. Kichik biznes subyektlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, raqamli boshqaruv tizimlaridan foydalanish, elektron savdo platformalariga chiqish investitsiyalarning qaytish tezligini oshiradi. Raqamli iqtisodiyot elementlarining keng joriy etilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi.

Hududiy investitsion muhitni baholashda institutsional omillar ham alohida ahamiyatga ega. Davlat tomonidan kichik biznesni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan soliq imtiyozlari, subsidiyalar, grantlar va kafillik mexanizmlari investitsion faollikni rag‘batlantiradi. Tadbirkorlik subyektlari uchun litsenziyalash va ro‘yxatdan o‘tish jarayonlarining soddalashtirilishi, elektron davlat xizmatlarining kengayishi investitsion muhitni yaxshilaydi.

Shu bilan birga, kichik biznes subyektlarining investitsion salohiyatini cheklovchi omillar ham mavjud. Moliyaviy resurslarning yetishmasligi, inflyatsion jarayonlar, bozor kon‘yunkturasining o‘zgaruvchanligi, eksport bozorlarida raqobatning kuchayishi hamda ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi investitsion risklarni yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, ayrim tadbirkorlarning investitsion loyihalarni tayyorlash va biznes-reja tuzish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarining yetarli emasligi investitsiyalar samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Umuman olganda, Namangan viloyati kichik biznes subyektlarining investitsion salohiyati yuqori bo‘lib, u hududning sanoatlashuv darajasi, mehnat resurslari, infratuzilma rivoji va davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralari bilan mustahkamlanmoqda.

Kelgusida investitsion salohiyatni yanada oshirish uchun moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish, eksport geografiyasini diversifikatsiya qilish hamda kichik biznesni raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1) O‘zbekiston Respublikasi milliy statsiyika qo‘mitasining 02-06-2025 yildagi 5516-7468-3d7c-984b-d7f5-0342-6426 sonli ma’lumotnomasi
- 2) Vahobov A., Xajibakiyev Sh., Raxmonov N. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
- 3) Karimov B., Tursunov R. Hududiy iqtisodiyot va kichik biznesning rivojlanishi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020
- 4) Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Hududlar investitsiya faoliyati bo‘yicha tahliliy hisobotlar. – Toshkent, 2023.
- 5) Islomov S., Normurov D. Kichik biznes va investitsion jarayonlar: amaliy masalalar. – Toshkent: Iqtisodiyot va moliya, 2021.